

ТАЪЛИМ МУҲИТИДА БУЛЛИНГ ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ШАХСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ориббоева Дилафруз Дадамирзаевна

Наманган давлат педагогика институти доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495628>

Аннотация. Мазкур мақола таълим муҳитида буллингдан иштирок этувчиларнинг шахсий хусусиятларини чуқур таҳлил қилишга бағишланган. Муаллиф томонидан буллерлар ва қурбонларнинг психологияси, уларнинг оилавий тарбияси, ижтимоий муҳит таъсири ва шахсий хусусиятлари ўртасидаги боғлиқликни аниқлашга уриналади. Бу муаммонинг келиб чиқиши сабабларини чуқур ўрганиши, буллингдан фойдаланувчиларнинг мотивациясини ва қурбонларнинг психологик ҳолатини таҳлил қилиши орқали унинг олдини олиши йўллари аниқлашга ҳаракат қилинади.

Мақола таълим муассасаларида буллингдан фойдаланишнинг олдини олиши ва унинг салбий оқибатларини камайтириши учун амалий тавсияларни ишлаб чиқишга ёрдам беради. Хусусан, буллингдан фойдаланувчиларнинг мотивациясини ўзгартириши, қурбонларнинг психологик ҳолатини яхшилаш, таълим муҳитининг хавфсизлигини ошириши, ўқитувчилар ва ота-оналарнинг буллингдан фойдаланиши хавфини аниқлаш ва унга қарши курашиши бўйича билим ва кўникмаларини ошириши бўйича амалий тавсиялар берилади.

Калим сўзлар: таълим, буллинг, буллер, қурбон, кузатувчилар, ташаббускорлар, хавфсиз муҳит

Аннотация. Данная статья посвящена глубокому анализу личностных характеристик участников буллинга в образовательной среде. Автор стремится выявить взаимосвязь между психологией буллеров и жертв, их семейным воспитанием, влиянием социальной среды и индивидуальными особенностями. Глубокое изучение причин возникновения этой проблемы, анализ мотивации буллеров и психологического состояния жертв позволит определить пути профилактики буллинга.

Статья поможет разработать практические рекомендации по предотвращению буллинга в образовательных учреждениях и минимизации его негативных последствий. В частности, будут даны рекомендации по изменению мотивации буллеров, улучшению психологического состояния жертв, повышению безопасности образовательной среды, а также по повышению знаний и навыков учителей и родителей в области выявления и противодействия буллингу.

Ключевые слова: Образование, буллинг, буллер, жертва, наблюдатели, инициаторы, безопасная среда

Abstract. This article is dedicated to a thorough analysis of the personal characteristics of participants in bullying in the educational environment. The author seeks to identify the connection between the psychology of bullies and victims, their family upbringing, the influence of the social environment, and individual characteristics. A deep study of the causes of this problem, an analysis of the motivation of bullies and the psychological state of victims will make it possible to determine ways to prevent bullying. The article will help develop practical recommendations for preventing bullying in educational institutions and minimizing its negative consequences. In particular, recommendations will be given on changing the motivation of

bullies, improving the psychological state of victims, increasing the safety of the educational environment, as well as on increasing the knowledge and skills of teachers and parents in identifying and counteracting bullying.

Key words: *Education, bullying, bully, victim, observers, initiators, safe environment.*

Буллинг иштирокчилари бўлган ўсмирларнинг шахсий хусусиятлари турли хил бўлиши мумкин. Уларнинг ҳар бири ўзининг ўзига хос хусусиятлари ва хулқ-атворлари билан ажралиб туради. Одатда буллинг жараёнида қуйидаги иштирокчилар мавжуд бўлиб, ҳар бир ижрочи ўзининг муаяян ролни ижро этиши билан фарқланади. Жумладан улар қурбонлар, агрессорлар, кузатувчилар каби ролларда иштирок этишади.

Буллинг иштирокчиларининг шахсий хусусиятларини тушуниш уларнинг хулқ-атворини яхшироқ тушунишга ва буллингнинг олдини олиш ва уни бартараф этиш бўйича самарали чора-тадбирларни ишлаб чиқишга ёрдам беради.

E. Roland (1989) буллинг структурасини тасвирлаб беради - бу ижтимоий тизимга таҳқирловчилар (тақиб қилувчилар, агрессорлар, хулиганлар), уларнинг қурбонлари ва гувоҳлари (кузатувчилар) киради. Ҳар бир иштирокчи ўз нуктаи назарга эга [9, 58].

"Таҳқирловчилар": D. Olweus (1994) таъкидлаганидек, "таҳқирловчилар" юқори умумий агрессивлик потенциалига эга бўлган шахслар сифатида тавсифланиши мумкин. Улар нафақат ўз қурбонларига, балки ўқитувчиларига, яқинларига ҳам хужум қиладилар. Улар тажоввузга нисбатан кўпроқ ижобий муносабат билдиришади, қурбонларига эмпатиянинг камлиги ва бошқалар устида ҳукмронлик қилиш истаги юқори бўлади [1].

"Қурбонлар" Бошқа агрессив ҳаракатлардан фарқли ўлароқ улар ягона ёки қисқа муддатли хужумларни ўз ичига олади, буллинг одатда узоқ муддат давомида доимий равишда содир бўлади ва "қурбон"ни узоқ муддат ташвиш ва қўрқув ҳолатида қолишига сабаб бўлади. "Қурбонлар" кўпинча психологик зўравонлик, изоляция ва ёлғизлик, хавф ва ташвиш каби ҳисларини бошдан кечирадилар. Бу барча белгилар буллинг қурбонини ўраб турган муҳит таъсирининг натижасида юзага келади. Юқорида келтирилган "қурбонлар" га хос психологик хусусиятларни икки категорияга бўлиш мумкин: бўйсунувчан ва агрессив "қурбонлар".

Агрессив "қурбон" амалда "таҳқирловчилар" билан бир хил хусусиятларга эга. Улар бошқаларга нисбатан агрессив ҳаракатлар қиладилар ва шу билан бирга буллинг "қурбонлари" бўладилар.

D. Olweus (1995) га кўра, бўйсунувчан "қурбонлар" одатда нормал ўқувчиларга нисбатан кўпроқ ташвишланишга ва ишончсизликка мойил бўладилар. Уларда эҳтиёткорлик, сезгирлик ва ёпиқликка мойиллик кўзга ташланади. Буллинг ҳолатига нисбатан уларнинг одатий реакцияси қаршилик кўрсатиш орқали эмас, балки таҳқирловчилар билан тўқнашувдан қочишга уриниш орқали намоён бўлади. Бундай "қурбонлар" кўпинча ўзларига нисбатан салбий муносабатда бўладилар, ёлғиз вақт ўтказишни маъқул кўрадилар, тажаввузларини бошқаларга кўрсатмайдилар ва ўз тенгдошларидан узоқда бўладилар.

Улар ўз-ўзини паст баҳолашдан азият чекадилар, кўпинча ўзларини омадсиз, ахмоқ, ноқулай деб ҳисоблайдилар. Одатда синфда уларнинг яқин дўстлари йўқлиги сабаббли мактаб жамоасида ёлғизлик ва ҳеч кимга керакмаслик ҳиссини кучайтиради. Умуман олганда, бўйсунувчан "қурбонлар" зўравонликка нисбатан салбий муносабатда бўлиб, низоларни ҳал қилишда агрессив усуллардан қочишга интиладилар.

Агрессив "қурбонлар" ҳаддан ташқари агрессив ва эмоционал барқарор эмас деб тасвирланади. Буллинг ҳолатида улар ташвишли ва агрессив реакцияларнинг комбинацияси билан характерланади. Улар осонгина асабийлашиб, ғазаб ҳолатига тушиб қолишади, турли ташвиқотларга осонгина бериладилар. Ҳар хил гапларга ишонишлари натижасида улар осонгина ёқимсиз ҳисларга берилиб, ўзларининг қарорларини тўғри талқин қилиш қобилиятидан маҳрум бўладилар. Шу сабабли, улар "таҳқирловчилар" ва бўйсунувчан "қурбонлар"га ҳам ўхшаш ва фарқлидир. Улар "таҳқирловчилар" каби агрессив бўлишсада, аммо агрессияни мақсадга эришиш воситаси сифатида қўлламайдилар.

Бирок, агрессив "қурбонлар" нафақат буллингга қарши қадам ташлай оладилар, балки бошқаларни ҳам бу вазиятга жалб қиладилар. Улар тенгдошларининг таҳқирловчи ҳаракатларига жавобан ўз агрессияни қасос сифатида қўллайдилар, ўзларига нисбатан бундай ходисани таҳдид сифатида қабул қиладилар.

Агрессив "қурбонлар" "таҳқирловчилар"дан шу билан ҳам фарқ қиладиларки, улар агрессия объекти сифатида доимий равишда заифроқ болаларни танламайдилар. Улар агрессияни ўзини тута олмаслик натижасида қўллайдилар.

"Гувоҳлар" Д. Лейн таъкидлаганидек, "гувоҳ"нинг характерологик хусусиятларини аниқлаш энг қийин вазифадир. Бу буллинг ҳолатларида "гувоҳ" ролини турли хил ва хилма-хил болаларнинг кўпчилиги бажариши билан боғлиқ. Kelly (1990) ўз кучсизлигини ҳис қилиш натижасида уларнинг ўз-ўзини баҳолаши сезиларли даражада пасайишини исботлади. Бу маълумотлар бошқа муаллиф (Taylor, 1991)нинг "периферик қурбонлар" (peripheral victims) ҳақидаги кузатувлари билан мувофиқдир. Улар "яхши, мен жабрланмадим" туридаги позицияни эгаллайдилар; ташқари кузатувчилар кўпинча айбдорлик ва ўз кучсизлигини ҳис қилишини маълум қилишади. Askew (1988) таъкидлаганидек, таҳқирлашдан нафақат "қурбон" балки "таҳқирловчи"га қарши ҳеч нарса қилолмайдиган атрофдаги барча инсонлар ҳам азият чекади [58].

Шуни таъкидлаш керакки, таълим муҳитидаги буллинг муаммосини хали етарли даражада тўлиқ ўрганилмаган. Биз бир нечта буллингга оид илмий изланишларни [2-4-б] таҳлил қилиб, уларда маълум бир даражада буллинг ёки унинг иштирокчилари ҳақида тўлиқ характеристика берилмаганига гувоҳ бўлдик. Таҳлиллар буллинг муаммосини таълим муҳитида ўрганишнинг долзарблиги масаласи билан кўпроқ рус психологларининг тадқиқотларга тегишли эканлигини кўрамыз.

Шундай қилиб, буллинг муаммосини ўрганишда уни ким амалга ошираётганини ҳисобга олиш ва барча иштирокчиларнинг психологик хусусиятларини аниқлаш ва инобатга олиш муҳим. Бундан ташқари, таълимдаги буллинг ҳолати бўйича олинган натижалар буллинг суръатлари ўқитувчиларнинг кутганидан юқори эканлигини кўрсатди [3]. Ўқитувчилар буллинг ходисасининг жуда тез рўй бераётганига эътибор бермасликлари туфайли бу ходисага унча эътибор қаратмайдилар натижада таълим жараёнида пайдо бўлган турли хулқ-атвор шакллари билмайдилар. Гарчи ўқитувчилар буллингнинг моҳияти жисмоний ва эмоционал бўлиши мумкинлиги ҳақида маълумотга эга бўлишсада, уларнинг аксарияти жисмоний тажаввуз, оғзаки таҳдидлар ва бирор нарсани қилишга мажбурлашни буллинг сифатида таснифлаш мумкин, деб ҳисоблайдилар.

Д. Olweus тадқиқотлари шуни кўрсатдики, ўқитувчиларнинг 85% буллингни тўхтатиш учун "деярли ҳар доим" ёки "кўпинча" аралашиларини маълум қилишган. Бирок, фақат 35% ўқувчилар ўқитувчилар буллинг ҳолатида ҳақиқатан ҳам

аралашганларини айтдилар. Бундан ташқари, худди шу тадқиқотга кўра, бошланғич мактаб ўқувчиларининг 40% ва ўрта мактаб ўқувчиларининг 60% ўқитувчилар буллингни тўхтатишга "вақт-вақти билан" ёки "ҳеч қачон" уринмасликларини қайд этишди. Бу ўқувчилар томонидан буллинг ҳолати ҳақида хабар беришнинг камлиги ўқитувчиларнинг бу ҳолатга аралашув даражасининг паст бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Ўқувчилар мактабдаги буллинг ҳолатлари ҳақида хабар беришсада, ўқитувчиларнинг бу вазиятга эътиборсизлиги муаммони янада жиддийлаштириб юборишини инobatга олган ҳолда рўй бериши мумкин бўлган вазиятни олдини олиш, қурбонлар учун очик ва хавфсиз макон яратиш зарур бўлиб бу кейинчалик қурбонларнинг психологик хавфсизлиги учун жудаям зарур.

Ҳақиқатан ҳам, кўплаб ўқувчилар ўз ҳис-туйғуларини ифода этиш ва ўқитувчиларга буллинг қурбони бўлганликлари ҳақида хабар бериш имконига эга бўлмасликлари ҳам муҳим муаммо ҳисобланади. D.J. Wiebe тадқиқотларига кўра, буллинг ҳақида сўралган ўқувчиларнинг ярми ўз ҳолатларини на уйда ва на мактабда ҳеч ким билан бўлишмаганларини тан олдилар. Бу буллинг қурбонлари кўпинча кўрқув ва катталарга ишончсизликни ҳис қилишлари, бу уларга ўз ҳис-туйғуларини очиб бериш ва таҳқирловчиларнинг аниқ исмларини айтишга тўсқинлик қилиши билан боғлиқ эканлигини кўрсатади.

Бундан ташқари, баъзи ўқувчилар буллинг ҳақида хабар бериш фақат қўшимча саволлар ёки уларнинг ҳолатини янада ёмонлашишига олиб келади деб ўйлаганликлари учун ёрдам сўрашдан кўрқадилар. Ушбу муаммони ҳал қилиш учун ўқувчилар орасида ўзининг нохуш ҳис-туйғуларини очикчасига гапира оладиган хавфсиз ва қўллаб-қувватловчи муҳит яратиш муҳимдир. Ўқитувчилар эса ўзларида эса фаол тинглаш ва эмпатия кўникмаларини ривожлантиришлари, шунингдек, буллинг ва унинг оқибатлари тўғрисида мунтазам равишда синф билан суҳбатлар ўтказишлари керак, бу мазкур мавзудаги хабардорликни ошириш ва стигматизацияни камайтиришга ёрдам беради.

Ўқувчиларнинг буллинг ҳолатидаги турли хулқ-атвор шаклларини чуқур тушунмасдан туриб, ўқитувчилар бундай ҳолатларга самарали аралашуш ва уларнинг олдини олишлари мумкин эмас. Бу ўқитувчиларни ўқитиш буллингга қарши курашуш саъй-ҳаракатларининг марказида бўлиши кераклигини англатади. Бу ўқитишнинг асосий жиҳатларидан бири буллингнинг турли шаклларини тўғридан-тўғри (жисмоний зўравонлик, оғзаки таҳқирлар) ва билвосита (ижтимоий изоляция, миш-миш тарқатиш) шаклларини ўрганиш бўлиши керак.

Ўқитувчиларда турли агрессия кўринишларини аниқлаш ва таний олиш кўникмаларини ривожлантиришлари керак. Бунинг учун тренинглар ва семинарлар ўтказиш зарур бўлиб, амалиётдаги мавжуд мисолларни кўриб чиқилади ва ўқитувчиларга кўпинча қурбонлар ёрдамсиз қоладиган янада нозик буллинг шаклларини аниқлашга ёрдам берилади. Бундан ташқари, агрессив хулқ-атвор турларида гендер фарқларини тушуниш ҳам жуда муҳим. Масалан, қизлар билвосита агрессия шаклларини кўпроқ қўллайдилар, бу ўқитувчилардан аралашувда турли ёндашувларни талаб қилади.

Шунингдек, ўқитувчиларни ўқитиш буллинг ҳақида хабар беришда ўқувчилар ўзларини қулай ҳис қиладиган қўллаб-қувватловчи мактаб муҳитини яратиш бўйича таълимни ҳам ўз ичига олиши керак. Ўқувчилар билан муносабатларни яхшилаш ва ишончни мустаҳкамлаш бўйича маълумот бериш ўқитувчиларга буллинг ҳолатларига самарали жавоб бериш ва ўз ўқувчилари хавфсизлигини таъминлашга ёрдам беради. Шундай қилиб, мослашувчан ёндашув ўқитиш даражасини ва буллингдан жабр

кўрганларга кўрсатиладиган кўллаб-қувватлаш даражасини сезиларли даражада ошириши мумкин.

Педагоглар ва мутахассислар учун буллинг ҳолатларига самаралироқ жавоб бериш учун ушбу фарқларни тушуниш муҳимдир. Гендерга хос буллинг хусусиятлари ҳақидаги билимлар ўқувчилар ўртасида ўзаро муносабатларни ҳисобга олган ҳолда аралашув дастурларини ишлаб чиқишга ёрдам бериши ва барча иштирокчилар учун тегишли кўллаб-қувватлаш стратегияларини таклиф қилишга ёрдам бериши мумкин.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Алексеева Л.С.* Жестокое обращение с детьми: его последствия и предотвращение. М.: Национальный книжный центр «Сентябрь», 2016. 180 с.
2. *Бердышев И.С.* Лекарство против ненависти // Первое сентября. 2005. № 18. С. 3.
3. *Бочавер А.А., Хломов К.Д.* Буллинг как объект исследований и культурный феномен // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 10. № 3. С. 149—159.
4. *Глазман О.Л.* Психологические особенности участников буллинга // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. 2009. № 105. С. 159—165.
5. *Гребенкин Е.В.* Профилактика агрессии и насилия в школе. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 157 с.
6. *Кривцова С.В., Шапкина А.Н., Белевич А.А.* Буллинг в школах мира: Австрия, Германия, Россия. Образовательная политика. 2016. № 3 (73). С. 97—119.
7. *Кутузова Д.А.* Травля в школе: что это такое и что можно с этим делать // Психология и школа. 2006. № 4. С. 54—72.
8. *Кутузова Д.А.* Травля в школе. Мифы и реальность [Электронный ресурс]. 2011. URL: <http://medportal.ru/budzdorova/child/625/> (дата обращения: 20.03.2019).
9. *Olweus D.* Aggression in the schools. Bullies and whipping boys. Washington: Hemisphere Publishing Corporation, 1978.
10. *Roffey S.* Addressing bully in schools: organisational factors from policy to practice // Educational and Child Psychology. 2000. № 17 (1). P. 6—19.
11. *Schäfer M.* Gruppenzwang als Ursache für Bullying? // Report Psychologie. 1998. P. 914—927.
12. *Oribboyeva, D. D.* (2024). PSIXOLOGINVESTIKA VA LINGVISTIK KOMPETENSIYA. Academic research in educational sciences, 5(CSPU Conference 1), 346-349.
13. *Асранбоева, М. Х.* ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 14.
14. *Oribboyeva, D.* (2024). BULLING O ‘SMIRLARDA DOLZARB MUAMMO SIFATIDA. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(12), 115-117.
15. *Asranbayeva, M. X.* (2020). Notoliq oilalarda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining oziga xos xususiyatlari. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(4), 532-535.
16. *Орифбоева Д. Д.* ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ // Форум молодых ученых. 2017. №6 (10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-uchebno-poznavatel'nogo-protsessa-v-sredney-shkole> (дата обращения: 31.03.2025).
17. *Oribboyeva, DD va Assertiv, SBQGA* (2024). xulqning o'ziga xosligi. *Fan va ta'lim*.